

Factores R_i de sistemas iónicos binarios en medio lácteo

Miriam Rodríguez¹, César García², Karina Martínez³, José González³ y Gabriela Carruyo³

¹División de Postgrado. Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.
Maracaibo - Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo – Venezuela.

³Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo – Venezuela.

Correo electrónico: cgarcia@uru.edu y mairim_128@hotmail.com

Recibido: 11/04/2018

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

En el presente trabajo de investigación se desarrolla un modelo teórico de transferencia de masa para sistemas iónicos binarios en medio lácteo. La transferencia de masa de sistemas iónicos, involucra mecanismos asociados de difusión y migración iónica. El gradiente de concentración en la fase correspondiente genera acumulación de cargas iónicas al inicio de la transferencia que se traduce en un campo electroestático, acoplándose al flujo puramente difusional para establecer la equivalencia de los flujos del sistema iónico. El factor R_i definido como el cociente del flujo de Nernst-Planck entre el flujo de Fick bajo las mismas condiciones de transferencia de masa, puede ser expresado como el cociente del coeficiente efectivo de transferencia de masa entre el coeficiente de transferencia de masa puramente difusional. El factor R_i mide la importancia del flujo de migración iónica en la transferencia de masa de sistemas iónicos. Esto significa que cualquier diseño, despreciando los efectos de migración iónica, puede resultar en un sobre-diseño de columnas. El objetivo general de ésta investigación es desarrollar el modelo teórico de transferencia de masa para sistemas iónicos binarios con los mecanismos de difusión y migración iónica para las fases líquida y sólida en términos de los factores R_i y con aplicación de los sistemas iónicos $Na^+ - Ca^{+2}$, $Cl^- - OH^-$, en medio lácteo. Se obtuvieron los siguientes valores extremos del factor R_i en medio lácteo a 25 °C para los siguientes sistemas: $Na^+ - Ca^{+2} - OH^-$ ($R_{Na^+} = 0.70$), $Cl^- - OH^- - Na^+$ ($R_{Cl^-} = 0.0012$).

Palabras clave: Intercambio iónico en leche, sistemas iónicos binarios, modelo de Nernst-Planck, Fick, migración iónica

R_i factors ionic binary systems in the middle milk

Abstract

This research develops a theoretical model for mass transfer between binary ionic systems dairy media. Mass transfer of ionic systems involves associated mechanisms of diffusion and ion migration. The concentration gradient generated at the stage of accumulation of ionic charges at the beginning of the transfer results in an electrostatic field, coupling to purely diffusional flow to establish the equivalence of ion flows in the system. R_i factor defined as the ratio of flow between the Nernst-Planck Fick flow under the same conditions of mass transfer, can be expressed as the ratio of the effective coefficient of mass transfer between the purely diffusional mass transfer coefficient. R_i factor measures the importance of the flow of ionic migration in the mass transfer of ionic systems. This means that any design, neglecting the effects of ionic migration may result in columns overdesign. The overall objective of this research is to develop theoretical model of mass transfer for binary systems with ionic diffusion and migration mechanisms for both ionic liquid and solid phases in terms of the factors R_i and application of ionic systems $Na^+ - Ca^{+2} - OH^-$, in milky media. We obtained the following values for R_i factor at 25°C in milky media for the following systems: $Na^+ - Ca^{+2} - OH^-$ ($R_{Na^+} = 0.70$), $Cl^- - OH^- - Na^+$ ($R_{Cl^-} = 0.0012$).

Key words: Ion exchange in milk, binary ionic systems, model Nernst-Planck, Fick, ionic migration